

BANKLARNING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI O'RNI.

Mehriniso Mamadalieva Ergashboy qizi

Andijon Mashinasozlik instituti Iqtisodiyot fakulteti

Menejment yo'nalishi 4-kurs talabasi

Telefon raqam:+998950962096

Email:mehrinisomamadalieva01@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7215322>

Annatsiya: Mazkur maqola, Banklarning mamlakat iqtisodiyotidagi tutgan o'rni haqida bo'lib umumiy tushunchalar bosqichma-bosqich ko'rsatilib qisqacha mazmunda ko'raatilgan

Kalit so'zlar: Iste'molchilarning ehtiyojlari, ehtimoliy yechimlar, modernizatsiya qilish, xorijiy mamlakatlarning moliya sektori.

Bizga ma'lumki, banklar mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda eng muhim vazifalarni bajaradi. Ular yuridik va jismoniy shaxslarni bo'sh turgan mablag'larni saqlash omonatga, qo'yish va qo'yilgan omonatlarga foizlar to'lash, kredit berish va undan foizlar undirish, pul o'tkazmalari bo'yicha operatsiyalarni amalga oshiradi. Bu ishlarni tizimli tashkil etishda marketing roli katta ahamiyatga ega bo'lib, bo'sh pul mablag'larini omonatga qo'ymoqchi bo'lgan yoki o'z xisob-kitob raqamiga ega bo'lishga ehtiyoji bo'lgan yoki pul mablag'larini kredit asosida olishga ehtiyoji bo'lgan yuridik va jismoniy shaxslarning asosiy bozori xisoblanadi.

Xozirgi kunga kelib, bank marketingi tomonidan iste'molchilarning ehtiyojlarini qondirish maqsadida kreditlar berish, pul o'tkazmalarini bajarish, depozitlarga qabul qilish, bank faoliyatini yo'lga qo'yish, plastik kartochkalar, cheklar, valyuta almashtirish va x.k.lar bo'yicha xizmatlar tashkil etilgan.

2020 — 2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi (keyingi o'rinlarda — Strategiya) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 2 martdagi PF-5953-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2017 — 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini «Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturiga muvofiq, shuningdek, Jahon bankining mamlakat bank tizimi joriy holatini o'rganish natijalari bo'yicha asosiy xulosalari va tavsiyalarini inobatga olgan holda ishlab chiqildi.

Strategiyada bank tizimini rivojlantirishning maqsadlari, vazifalari va ustuvor sohalarini, 2020 — 2025 yillarda bank tizimini transformatsiya va isloh qilish yo'nalishlarini, xorijiy mamlakatlarning moliya sektorini transformatsiya qilish

tajribasi asosida va moliyaviy sohadagi jahon tendensiyalarini hisobga olgan holda ehtimoliy yechimlarni izlash yo'llarini belgilaydi [1].

Shunga muvofik Strategiyada 4ta bandga katta ahamiyat qaratilgan. Bu orqali O'zbekiston bank tizimini xalqaro reytingida mavqesini oshirish va raqobatbardoshligini ta'minlash maqsad qilib olingan.

Moliya bozorida teng raqobat sharoitlarini yaratish, kreditlashni faqat bozor shartlari asosida amalga oshirish, banklarning davlat resurslariga qaramligini pasaytirish, bank xizmati ko'rsatishni modernizatsiya qilish, bankning samarali infratuzilmasini yaratish va faoliyatini avtomatlashtirish, shuningdek, banklar faoliyatiga xos bo'lmagan funksiyalarni bosqichma bosqich bekor qilish orqali bank tizimining samaradorligini oshirish;

Kredit portfeli va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatini yaxshilash, kreditlash xajmlarining mo'tadil o'sishiga amal qilish, muvozanatlashgan makroiqtisodiy siyosat yuritish, korporativ boshqaruvni takomillashtirish va xalqaro amaliy tajribaga ega bo'lgan menejerlarni jalb qilish, moliyaviy tavakkalchiliklarni baxolash uchun texnologik echimlarni tatbik etish orqali bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash;

Davlat ulushi mavjud tijorat banklarini kompleks transformatsiya qilish, bank ishining zamonaviy standartlarini, axborot texnologiyalari va dasturiy maxsulotlarni joriy etish, banklardagi davlat aksiyalari paketini zarur tajriba va bilimga ega bo'lgan investorlarga tanlov asosida sotish, shuningdek, davlat ulushi mavjud tijorat banklari va korxonalarini bir vaqtning o'zida islox qilish orqali bank sektorida davlatning ulushini kamaytirish;

Etarli darajada xizmat ko'rsatilmayotgan va zaif qatlamlarda davlat ishtirokini kuchaytirish va manzilli chora-tadbirlarni amalga oshirish, axoli va kichik biznes uchun masofaviy xizmatlarni keng joriy qilish, kamxarj xizmat ko'rsatish nuqtalari tarmog'ini rivojlantirish, shuningdek, respublika yagona moliya tizimining o'zaro to'ldiruvchi qismi sifatida nobank kredit tashkilotlarining shakllanishi va rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish orqali moliyaviy xizmatlar ommabopligini va sifatini oshirish;

Bundan tashqari bank sektorining moliyaviy barqarorligi va bardoshliligi rejalashtirilgan isloxlarni muvaffaqatli amalga oshirishning xamda biznes va axolining milliy bank tizimiga bo'lgan ishonchini mustaxkamlashning asosiy sharti xisoblanadi.

Bank sektori moliyaviy barqarorligini oshirishning strategik maqsadlariga erishish uchun quydagi tadbirlarni amalga oshirish ko'zda tutilmoqda;

kreditlashning o'sish sur'atlari mo'tadilligini ta'minlash va kredit portfeli sifatini yaxshilash;

bank sektori nazoratini takomillashtirish va banklarda tavakkalchiliklarni boshqarishning zamonaviy tizimini tatbiq etish;

bank tizimi va iqtisodiyotning real sektoridagi davlat ulushi mavjud korxonalarni o'zaro muvofiq ravishda islox qilishni ta'minlash, banklar tomonidan davlat korxonalari va tashkilotlari faoliyatini transformasiya qilishda tijorat asosida faol ishtiroq etish, real sektor va moliya sektoridagi o'zgarishlar uyg'un tarzda kechishini ta'minlash;

banklarning kapitaliga qo'yiladigan minimal talablarni, shu jumladan O'zbekiston Respublikasining xalqaro iqtisodiy tashkilotlarga qo'shilishi va respublika bank tizimining xalqaro moliya tizimiga integrasiyalashuvi xisobga olgan xolda oshirish;

eng yaxshi xalqaro tajriba asosida depozitlarni ximoyalash tizimini izchillik bilan rivojlantirish,

Yuqoridagilarni inobatga olgan xolda Mazkur Strategiya doirasida ATB "Qishloq qurilish bank" va boshqa banklarni Xalqaro moliya korporatsiyasining ko'magida transformasiya qilish va xususiyashtirish ko'zda tutilgan.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ahmad, M. Abu-Alkheil (2012) "Ethical Banking and Finance: A Theoretical and Empirical Framework for the Cross-Country and Inter-bank Analysis of Efficiency, Productivity, and Financial Performance" Ltd. Germany
2. Bekkin R.I., 2009, Islamic economic model and modernity. Marjani Publishers, Moscow
3. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. Toshkent Sharq 2012 5-bet
4. Mufti Taqi Usmoniy. Al-Azhar Fatwa declaring interest permissible. www.albalagh.net/qa/azhar_fatwa_interest.html.
5. Azmat, S., Skully, M., Brown, K., 2015. Can Islamic banking ever become Islamic?